

Nowe dane o rozmieszczeniu oraz biologii *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) w Polsce

JAROSŁAW BURY^{1*} , ELŻBIETA BURY²

¹ Markowa 1498, 37 - 120 Markowa, e-mail: jarekbury2@wp.pl; ² ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5/10,
37-700 Przemyśl

*autor do korespondencji (corresponding author)

Abstract. [New data on the distribution and biology of *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) in Poland]. The genus *Corythucha* Stål, 1873 has only two species which occur in Poland, namely *C. ciliata* (Say, 1832) and *C. arcuata* (Say, 1832). Both species are invasive and can cause large economic losses. The paper presents new data on the distribution of *C. arcuata* in Poland. This species was detected in the Świętokrzyskie Mts., Roztocze, and Western Pomerania for the first time. The new data strongly confirm the current invasion of this insect in Poland. Additionally, new data on the biology of *C. arcuata* have also been included: the Turner oak is mentioned as a host plant of this species for the first time.

Key words: true bugs, lace bugs, faunistics, distribution, new records, *Quercus x turneri*, invasive species.

Wstęp

Rodzaj *Corythucha* Stål, 1873 obejmuje ponad 50 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych występujących głównie w Ameryce Północnej (Froeschner i Miller 2002). W Zachodniej Palearktyce, w tym w Polsce, nigdy nie występował żaden rodzimy gatunek z tego rodzaju. W połowie XX wieku w Europie pojawił się inwazyjny prześwielnik platanowy (*Corythucha ciliata* (Say, 1832) (Servadei 1966). W Polsce gatunek ten został po raz pierwszy stwierdzony w 2009 roku (Lis B. 2009). Obecnie owad ten występuje na wielu stanowiskach rozmieszczonych głównie w południowo-wschodniej części kraju (Bury 2020; Hebda i in. 2020; Bury i in. 2023, Kolago 2026).

W 2021 roku po raz pierwszy w Polsce został również stwierdzony prześwielnik dębowy, *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Gierłasiński i Orzechowski 2023). Prześwielnik ten jest gatunkiem nearktycznym, pochodzącym ze wschodniej części Stanów Zjednoczonych i południowej Kanady (Barber 2010, Aukema 2025), zawleczonym po raz pierwszy do Europy w 2000 roku. Pierwszym krajem na kontynencie europejskim, w którym gatunek ten został odnotowany, były Włochy (Bernardinelli i Zandigiacomo 2000).

W kolejnych dekadach *C. arcuata* bardzo szybko rozprzestrzenił się w rejonie Morza Śródziemnego, a następnie w Europie Zachodniej oraz na Półwyspie Bałkańskim, skąd ostatecznie przedostał się do Europy Środkowej i Wschodniej. Obecność *C. arcuata* stwierdzano kolejno w Szwajcarii (Forster i in. 2005) oraz w Turcji (Mutun 2003), w Bułgarii (Dobrev i in. 2013),

Serbii (Poljaković-Pajnik i in. 2015), Chorwacji (Hrašovec i in. 2013), na Węgrzech (Csóka i in. 2013), w południowo-zachodniej Rosji w Krasnodarskim Kraju (Shchurov i in. 2016), w Rumunii (Don i in. 2016), na terytorium Bośni i Hercegowiny (Glavendekić i Vuković-Bojanović 2017), w Słowenii (Jurc i Jurc 2017), we Francji (Streito i in. 2018), Austrii (Sallmannshofer i in. 2019), Macedonii Północnej (Satirovski i in. 2019), Słowacji (Zubrik i in. 2019), w Albanii i Grecji (Csóka i in. 2019), w Czechach (Šefrová i Laštůvka 2020), na terytorium Autonomicznej Republiki Krymu (Martynov i Nikulina 2020), w Portugalii (Gil i Grossosilva 2021), na Zakarpaciu na Ukrainie (Nagy i in. 2021), w Niemczech (Wonsack i Thomas 2021), w Hiszpanii (Riba-Flinch 2022; Pagola-Carte i Urkola-Goenaga 2023), a ostatnio w Kosowie (Geci i in. 2024) oraz na terytorium Mołdawii (iNaturalist 2025).

W zachodniej części Azji gatunek ten znany jest z północnej części Turcji, Iranu oraz krajów kaukaskich – Azerbejdżanu i Gruzji (Samin i Linnavuori 2011; Csóka i in. 2019; iNaturalist 2025).

Metody

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Burakowski i in. 1973). Klasyfikację przyjęto za Schuh i Weirauch (2020), a nazewnictwo za „Catalogue of the Palaearctic Heteroptera” (Aukema 2025).

Do wygenerowania mapy rozmieszczenia użyto programu MapasUTM ver. 5.2 (autor: G. Gierłasiński, www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html).

Użyto następujących skrótów nazwisk osób, które zebrały, oznaczyły lub potwierdziły oznaczenie materiału: EB – Elżbieta Bury, JB – Jarosław Bury, KB – Kacper Barszcz, MG – Małgorzata Grabek, MKS – Monika Kucharska-Świerszcz, AK – Adam Kut oraz MR – Mateusz Rybak. Materiał oznaczył, o ile nie zaznaczono inaczej, pierwszy autor.

Nowe stanowiska

Beskid Wschodni: Góra Ropczycka – Park Buczyna (UTM: EA44), 13.10.2024, 1 ex., martwy na pniu dębu (*Quercus* sp.), obs. MKS. Haczów (UTM: EA60), 08.08.2025, 1 ex., w parku dworskim, obs. goosiacek (iNaturalist). Markowa (UTM: EA94), 11.06.2025, kilka exx., na ścianie budynku mieszkalnego, leg. JB. Przemysł – Osiedle S. Rogozińskiego (UTM: FA21), 25.05.2025, kilkanaście exx., 27.06.2025 kilka exx., na ścianach budynków, leg. JB. Tuligłowy (UTM: FA12), 21.05.2025, kilka exx., na liściach dębów (*Quercus* sp.), droga leśna, obs. EB i JB. Żurawica (UTM: FA22), 17.11.2025, kilka exx., na ścianach budynków, leg. JB. Rymanów Zdrój (UTM: EV69), 15.10.2024, 1 ex., przy potoku, w pobliżu zabudowań, na dębie szypułkowym (*Q. robur* L.), na spodzie liścia, obs. et det. MR.

Górny Śląsk: Górki Śląskie k. Raciborza (UTM: CA15), 13.09.2025, 1 ex., na liściu dębu (*Quercus* sp.), obs. iNaturalist.

Góry Świętokrzyskie: Kielce – Bukówka (UTM: DB73), 06.09.2024, 1 ex., w lesie mieszanym, obs. KB.

Ryc. 1. *Corythucha arcuata* zaobserwowany w Rakszawie w dniu 04.05.2025 (fot. J. Bury) [**Fig. 1.** *Corythucha arcuata* observed in Rakszawa, 04.05.2025 (photo by J. Bury)].

Nizina Sandomierska: Przyborów–Łachmaniec (UTM: DA74), 1ex., 28.08.2025, obs. AK. Rzeszów – Wilkowyja (UTM: EA74), 08.2024, dziesiątki exx., po ok. 15-30 osobników na spodzie większości liści, na dębach szypułkowych (*Q. robur* L.), na osiedlu domków jednorodzinnych, obs. et det. MR. Rzeszów – Pobitno (UTM: EA74), 08.2024, pojedyncze osobniki na spodzie liści, na dębach szypułkowych (*Q. robur* L.), na granicy zadrzewień, obs. et det. MR. Rzeszów – Osiedle K. Pułaskiego (UTM: EA74), park miejski (Park Jedności Polonii z Macierzą), 08.2024, kilkanaście exx., na dębach szypułkowych (*Q. robur* L.), obs. et det. MR. Nisko – Malce (UTM: EA79), 08.2024, kilkadziesiąt exx., od poje-

dynczych sztuk na spodzie liści, do grup po ok. 20 osobników, na dębach szypułkowych (*Q. robur* L.) rosnących wzdłuż drogi, na granicy lasu, obs. et det. MR. Rakszawa – Dymarka (UTM: EA85), 04.05.2025, kilka exx., na liściach drzew liściastych, głównie dębów (*Quercus* sp.), przy drodze leśnej, obs. EB i JB (ryc. 1). Rakszawa – Stawy Brzeźnik (UTM: EA85), 04.05.2025, kilkanaście exx., na liściach dębów (*Quercus* sp.), przy drodze leśnej, obs. EB i JB (ryc. 1). Smolarzyny – Poddąbrówki (UTM: EA95), 26.10.2025, kilkanaście exx., na liściach drzew liściastych, głównie dębów (*Quercus* sp.), przy drodze leśnej, obs. EB i JB. Smolarzyny – Skotnik (UTM: EA95), 26.10.2025, kilka exx., na liściach drzew liściastych, głównie dębów (*Quercus* sp.), przy drodze leśnej, obs. EB i JB. Leżajsk – rezerwat przyrody „Las Klasztorny” (UTM: EA97), 17.09.2025, kilka exx., na liściach dębów (*Quercus* sp.), obs. EB i JB. Laszczyzny (UTM: FA05), 11.06.2025, kilka exx., na liściach dębów (*Quercus* sp.), obs. EB i JB. Tryńcza (UTM: FA15), 11.06.2025, kilka exx., na liściach dębów (*Quercus* sp.), obs. EB i JB. Brzyska Wola – Gościniec (UTM: FA17), 21.09.2025, kilkadziesiąt exx., na liściach drzew liściastych, głównie robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), obs. EB i JB. Makowisko – Olchowa (UTM: FA24), 03.09.2025, kilka exx., na liściach dębów (*Quercus* sp.), obs. EB i JB. Radawa (UTM: FA25), 03.09.2025, kilkadziesiąt exx., na liściach dębów (*Quercus* sp.), obs. EB i JB. Dobcza – Przyimek (UTM: FA26), 13.09.2025, kilkadziesiąt exx., na liściach dębów (*Quercus* sp.), obs. EB i JB. Luchów Górny (UTM: FA27), 21.09.2025, kilkadziesiąt exx., na liściach drzew liściastych, głównie robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), obs. EB i JB. Piaski (UTM: FA33), 30.08.2025, kilka exx., na liściach drzew liściastych, głównie robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), przy drodze leśnej, obs. EB i JB. Korzenica – Karapyty (UTM: FA34), 06.09.2025, kilkadziesiąt exx., na liściach dębów (*Quercus* sp.), drogi leśne, obs. EB i JB. Mołodycz – Karczmarze (UTM: FA35), 20.08.2025, kilkanaście exx., na jasnej odzieży, na drodze leśnej oraz na liściach robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), przy drodze leśnej, obs. EB i JB. Stare Sioło (UTM: FA36), 20.08.2025, kilka exx., na liściach drzew liściastych, głównie robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), przy drodze leśnej, obs. EB i JB. Starzawa Rybna (UTM: FA42), 01.09.2025, kilka exx., na jasnej odzieży w trakcie spaceru na drodze leśnej oraz na liściach robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), obs. EB i JB. Starzawa Rolna (UTM: FA42), 01.09.2025, kilkadziesiąt exx., (od kilku do kilkunastu osobników na spodzie liści), na dębach szypułkowych (*Q. robur* L.), na cmentarzu z czasów I wojny światowej, obs. et det. MR. Kalników – Zagrebla (UTM: FA43), 01.09.2025, kilkanaście exx., na liściach robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), obs. EB i JB. Kobylnica Wołoska (UTM: FA54), 24.08.2025, kilkanaście exx., głównie na liściach robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), obs. EB i JB. Budomierz (UTM: FA65), 13.09.2025, kilkanaście exx., na liściach drzew liściastych, głównie robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), obs. EB i JB. Jastkowice – Węgry (UTM: EB70), 20.09.2025, setki exx., na liściach drzew liściastych, głównie robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), liczne martwe osobniki w sieciach pajęczych, przy drodze leśnej, obs. EB i JB (ryc. 2 i 3). Huta

Deręgowska (UTM: EB80), 20.09.2025, kilkanaście exx., na liściach drzew liściastych, głównie robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), przy parkingu leśnym, obs. EB i JB. Jastkowice – Kuziory (UTM: EB80), 20.09.2025, kilkanaście exx., na liściach drzew liściastych, głównie robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), przy drodze leśnej, obs. EB i JB. Pysznicza (UTM: EB80), 20.09.2025, setki exx., na liściach drzew liściastych, głównie robinii akacjowej (*R. pseudoacacia* L.), liczne martwe osobniki w sieciach pajęczych, przy drodze leśnej, obs. EB i JB.

Roztocze: Lipsko – Polesie (UTM: FB51), 22.09.2025, 1 ex., na dębie (*Quercus* sp.), obs. MG. Mokre – rezerwat przyrody „Hubale” (UTM: FB51), 06.09.2025, 1 ex., na dębie, (*Quercus* sp.), obs. MG. Zamość – Stare Miasto (UTM: FB52), 27.08.2025, 1 ex., na liściu dębu (*Quercus* sp.), w obrębie zieleni miejskiej, obs. MG.

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Śródmieście Zachód (UTM: VV61), 10.09.2025, kilkanaście exx., w obrębie nasadzeń miejskich, na dębach Turnera (*Q. x turneri*), po kilka osobników na spodzie liści, obs. et det. MR.

Ryc. 2. *Corythucha arcuata* zaobserwowany w Jastkowicach w dniu 20.09.2025 (fot. J. Bury) [**Fig. 2.** *Corythucha arcuata* observed in Jastkowice, 20.09.2025 (photo by J. Bury)].

Ryc. 3. *Corythucha arcuata* zaobserwowany w Jastkowicach w dniu 20.09.2025 (fot. J. Bury) [**Fig. 3.** *Corythucha arcuata* observed in Jastkowice, 20.09.2025 (photo by J. Bury)].

Dyskusja

Zgodnie z przewidywaniami (Zielińska i Lis B. 2020) inwazyjny *C. arcuata* po wcześniejszym zasiedleniu terenów sąsiadujących bezpośrednio z Polską od południa i wschodu (Czechy, Słowacja i Ukraina), w 2021 roku został po raz pierwszy wykazany na terenie naszego kraju (Gierlasiński i Orzechowski 2023).

W kolejnych latach gatunek ten szybko rozprzestrzenił się w południowo-wschodniej części kraju, zajmując obszar korzystny pod względem jego wymagań ekologicznych (Zielińska i Lis J.A. 2025). Po roku 2021 obecność *C. arcuata* potwierdzono w Beskidzie Wschodnim, Kotlinie Nowotarskiej, Pieninach, Nizinie Sandomierskiej, Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej oraz na Wyżynie Małopolskiej (Bury 2025; Gierlasiński i in. 2025), a następnie na Wyżynie Lubelskiej, w Beskidzie Zachodnim, na Górnym Śląsku, w Górach Świętokrzyskich oraz ponownie w Bieszczadach (Kolago 2026). Ponadto pojedyncze stanowisko gatunku stwierdzono na Nizinie Mazowieckiej w centralnej części kraju (Gierlasiński i in. 2025).

Niniejsza praca przedstawia kolejne 42 stanowiska *C. arcuata* rozmieszczone w obrębie sześciu krain, przyjętych w podziale zaproponowanym w KFP: w Beskidzie Wschodnim, na Nizinie Sandomierskiej, na Roztoczu, w Górach Świętokrzyskich, na Górnym Śląsku oraz na Pomorzu Zachodnim (ryc. 4 i 5). Co ważne, prześwietlik ten został na Roztoczu oraz na Pomorzu Zachodnim wykazany po raz pierwszy. Poza tym należy podkreślić, że informacje zamieszczone w pracy Kolago (2026) o pierwszym stwierdzeniu gatunku w Górach Świętokrzyskich są oparte na chronologicznie późniejszych obserwacjach, niż dane zawarte w niniejszej pracy. Oznacza to, że gatunek ten w omawianym regionie pojawił się co najmniej rok wcześniej, niż wynika to z pracy Kolago (2026).

Ryc. 4. Mapa rozmieszczenia stanowisk *Corythucha arcuata* w Zachodniej Palearktyce na podstawie danych ze strony iNaturalist (pobrano: 30.01.2026) [**Fig. 4.** Map of the distribution of *Corythucha arcuata* localities in the Western Palearctic based on data from the iNaturalist website (retrieved on 30.01.2026)].

Zamieszczone w niniejszej pracy nowe obserwacje *C. arcuata* wskazują na bardzo szybką ekspansję tego gatunku w ostatnich latach w południowo-wschodniej Polsce. Z całą pewnością przyczyniają się do niej dogodne

warunki klimatyczne w tej części kraju, jak również obfitość dębów, zwłaszcza dębu szypułkowego (*Q. robur* L.) i dębu bezszypułkowego (*Q. petraea* (Matt.) Liebl.), stanowiących bazę pokarmową tego gatunku (Zielińska i Lis B. 2020; Zielińska i Lis J.A. 2025).

Interesujące jest pojawienie się *C. arcuata* w Szczecinie, na odległym stanowisku umiejscowionym poza znaną obecnie strefą zwartego występowania gatunku w południowo-wschodniej Polsce. Dotychczasowe dane literaturowe wskazują, że *C. arcuata* nie ma zbyt wielkich możliwości dyspersyjnych i samodzielnie przemieszcza się na niewielkie odległości. Wydaje się zatem, że stanowisko na Pomorzu Zachodnim jest wynikiem oddziaływania człowieka, a jego genezę należy upatrywać w pasywnym przeniesieniu gatunku za pomocą pojazdów samochodowych lub kolei (Mutun i in. 2009; Csóka i in. 2019; Wonsack i Thomas 2021). Najprawdopodobniej to samo zjawisko miało miejsce w przypadku powstania dysjunktywnego stanowiska na Nizinie Mazowieckiej (Gierlasiński i in. 2025).

Ryc. 5. Rozmieszczenie *Corythucha arcuata* w Polsce: ● – dane literaturowe, ● – nowe dane [Fig. 5. Distribution of *Corythucha arcuata* in Poland ● – literature data, ● – new records].

Jak wiadomo *C. arcuata* jest polifagiem związanym głównie z rodzajem dęb – *Quercus* L. (Mutun i in. 2009). Poza dębami gatunek może również rozwijać się na innych rodzajach roślin, takich jak kasztan (*Castanea* L.), klon (*Acer* L.), grusza (*Pyrus* L.), jabłoń (*Malus* L.) oraz róża (*Rosa* L.) (Drake i Ruhoff 1965; Drew i Arnold 1977).

W zachodniej Eurazji, dokąd *C. arcuata* został zawleczony, gatunek preferuje dęby rodzime, uprawiane oraz ich mieszańce z tzw. sekcji *Quercus*, czyli tzw. dęby białe: *Q. alba* L. 1753, *Q. aliena* Blume 1850, *Q. bicolor* Wild 1801, *Q. dentata* Thunb. 1784, *Q. faginea* Lam. 1783, *Q. frainetto* Ten. 1813, *Q. gambelii* Nutt. 1848, *Q. garryana* Dougl. ex Hook. 1839, *Q. hartwissiana* Steven 1857, *Q. iberica* Steven ex Bieb. 1808, *Q. imeretina* Steven ex Woronov 1936, *Q. infectoria* G. Olivier 1801,

Q. lobata Née 1801, *Q. lyrata* Walt. 1788, *Q. macranthera* Fisch. i C.A.Mey ex Hohen 1838, *Q. macrocarpa* Michx. 1801, *Q. mannifera* Lindl. 1840, *Q. mongolica* Fisch. ex Ledeb. 1850, *Q. muehlenbergii* Engelm. 1887, *Q. pedunculiflora* K. Koch 1849, *Q. petraea* (Matt.) Liebl. 1784, *Q. petraea polycarpa* Schur 1851, *Q. polymorpha* Schltld. i Cham. 1830, *Q. pontica* K. Koch 1849, *Q. prinoides* Willd. 1801, *Q. pubescens* Willd. 1805, *Q. pyrenaica* Willd. 1805, *Q. robur* L. 1753, *Q. serrata* Murray 1784, *Q. stellata* Wangenh. 1787, *Q. virgiliana* Ten. 1835 oraz gatunki z sekcji *Cerris*: *Q. acutissima* Carruth. 1861, *Q. castaneifolia* C.A.Meyer 1831, *Q. cerris* L. 1753, *Q. libani* G. Olivier 1801, *Q. trojana* Webb 1839, *Q. variabilis* Blume 1851 (Csóka i in. 2013).

W niewielkim stopniu zasiedlane są gatunki z sekcji *Lobatae*, czyli tzw. dęby czerwone: *Q. buckleyi* Nixon i Dorr 1985, *Q. coccinea* Münchh. 1770, *Q. ilicifolia* Wangenh. 1787, *Q. imbricaria* Michx. 1801, *Q. laurifolia* Michx. 1801, *Q. laurina* Humb. i Bonpl. 1809, *Q. palustris* Münchh. 1770, *Q. phellos* L. 1753, *Q. rubra* L. 1753, *Q. shumardii* Buckley 1860, *Q. velutina* Lam. 1785 oraz dęby z grupy *Ilex*: *Q. coccifera* L. 1753, *Q. ilex* L. 1753 i *Q. phillyreoides* A. Grey 1859 (Csóka i in. 2013).

W tym kontekście interesujące jest to, że *C. arcuata* został zaobserwowany na stanowisku w Szczecinie, m.in. na około 100-letnim dębie Turnera (*Quercus x turneri*). Roślina ta jest naturalnym mieszkańcem dębu ostrolistnego (*Quercus ilex* L.) i dębu szypułkowego (*Quercus robur* L.), pierwotnie występującym w Hiszpanii. W szerszej uprawie znajduje się zimozielona odmiana „*Pseudoturneri*”, która jest płodnym mieszańcem, ale osobniki potomne nie powtarzają cech występujących w pokoleniu rodzicielskim. W Polsce roślina ta jest bardzo rzadko uprawiana, głównie na obszarach o korzystnym, cieplejszym klimacie, m.in. w północno-zachodniej części kraju (Mirek i in. 2020). Dąb ten dotychczas nie był wykazywany jako roślina żywicielska dla *C. arcuata*.

W świetle obecnie dostępnych danych *C. arcuata* zasiedlił południowo-wschodnią część kraju, lecz bardzo prawdopodobne jest znacznie szersze rozmieszczenie gatunku, zwłaszcza w południowo-zachodniej, a być może również w środkowej i północno-zachodniej części kraju.

Ze względu na duże znaczenie gospodarcze gatunku badania nad rozmieszczeniem *C. arcuata* w Polsce powinny być kontynuowane.

Podziękowania

Autorzy składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pracy, w szczególności autorom obserwacji terenowych: Kacprowi Barszczowi, Małgorzacie Grabek, Monice Kucharskiej-Świerszcz, Adamowi Kutowi, Tomaszowi Olbrychtowi oraz Mateuszowi Rybakowi.

Piśmiennictwo – References

- Aukema B. (Ed.) 2025. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera. <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl>
- Barber N.A. 2010. Light environment and leaf characteristics affect distribution of *Corythucha arcuata* (Hemiptera: Tingidae). *Environmental Entomology* **39**: 492–497.
- Bernardinelli I. 2006. Potential host plants of *Corythucha arcuata* (Het., Tingidae) in Europe: a laboratory study. *Journal of Applied Entomology* **130**: 480–484. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0418.2006.01098.x>
- Bernardinelli I., Zandigiacomo P. 2000. Prima segnalazione di *Corythucha arcuata* (Say) (Heteroptera, Tingidae) in Europa. *Informatore Fitopatologico* **50**: 47–49.
- Borisov B.A., Karpun N.N., Bibin A.R., Grabenko E.A., Shiryayeva N.V., Lyanguzov M.E. 2018. New data on trophic relationships of the invasive oak lace bug *Corythucha arcuata* (Heteroptera: Tingidae) in Krasnodar Krai and the Republic of Adygea based on the results of research in 2018. *Subtropical and ornamental gardening* **67**: 83–90. [in Russian]. <https://doi.org/10.31360/2225-3068-2018-67-188-203>
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23**(2): 1–232.
- Bury J. 2020. Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 37–51. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3723333>
- Bury J. 2025. Nowe dane o rozmieszczeniu *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) w południowo-wschodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **19**: 43–49. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15381038>
- Bury J., Bury E., Kolago G., Mazepa J. 2023. *Corythucha ciliata* (Say, 1832) i *Arocatus longiceps* (Stal, 1852) oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące na platanach w południowo-wschodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **17**: 101–110. <http://doi.org/10.5281/zenodo.8368595>
- Chireceanu C., Teodoru A., Chiriloaie A. 2017. New Records of the Oak Lace Bug *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae) in Southern Romania. *Acta Zoologica Bulgarica, Suppl.* **9**: 297–299.
- Csóka G., Hirka A., Somlyai M. 2013. A tölgy csipkés-poloska (*Corythucha arcuata* Say, 1832 – Hemiptera, Tingidae) első észlelése Magyarországon. *Növényvédelem* **49**: 293–296.
- Csóka G., Hirka A., Mutun S., Glavendekić M., Mikó Á., Szócs I., Paulin M., Eötvös C.B., Gáspár C., Csepelényi M., Szénási Á., Franjević M., Gninenko Y., Dautbašić M., Muzejinović O., Zúbrik M., Netoiu C., Buzatu A., Bălăcenoiu F., Jurc M., Jurc D., Bernardinelli I., Streito J.-C., Avtziš D., Hrašovec B. 2020. Spread and potential host range of the invasive oak lace bug [*Corythucha arcuata* (Say, 1832) – Heteroptera: Tingidae] in Eurasia. *Agricultural and Forest Entomology* **22**: 61–74. <https://dx.doi.org/10.1111/afe.12362>
- Dobrev M., Simov N., Georgiev G., Mirchev P., Georgieva M. 2013. First Record of *Corythucha arcuata* (Say) (Heteroptera: Tingidae) on the Balkan Peninsula. *Acta Zoologica Bulgarica* **65**(3): 409–412.
- Don I., Don C.D., Sasu L.R., Vidrean D., Brad M.L. 2016. Insect pests on the trees and shrubs from the Macea Botanical Garden. *Studia Universitatis Vasile Goldis Arad* **11**: 23–28.
- Drake C.J., Ruhoff F.A. 1965. Lacebugs of the world: a catalog (Hemiptera: Tingidae). *Smithsonian Institution, United States National Museum, Washington, Bulletin* **243**: 1–634.
- Drew W.A., Arnold D.C. 1977. Tingoidea of Oklahoma (Hemiptera). *Proceedings of the Oklahoma Academy of Science* **57**: 29–31.
- Forster B., Giacalone I., Dioli P., Moretti M. 2005. *Corythucha arcuata* (Say) (Heteroptera, Tingidae): scoperta in Ticino una nuova specie per la Svizzera. *Bollettino della Società Ticinese di Scienze Naturali* **93**: 87–88.
- Froeschner R.C., Miller L.T. 2002. *Corythucha melissae*, a new species of lace bug (Heteroptera: Tingidae) from Manzanita in California. *Entomological News* **113**: 94–96.
- Geci D., Ibrahim H., Bilali A., Muslini M. 2024. *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera, Tingidae) an invasive pest, with a review of the recent invasion of alien species to Kosovo. *Journal of Insect Biodiversity and Systematics* **10**(1): 73–79.
- Gierłasiński G., Orzechowski R. 2023. *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera, Heteroptera: Tingidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* **31**(online 001): 1–6.
- Gierłasiński G., Kolago G., Taszakowski A., Miłkowski M., Kojder D., Burda M., Olesiński M., Palinker D., Wierzbanowski P., Czczor S., Mackiewicz K., Grzywocz J., Szpalek A., Mika F., Rutkowski T. 2025. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – VI. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **19**: 11–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15230662>
- Gil F., Grosso-Silva J.M. 2021. *Corythucha arcuata* (Hemiptera: Tingidae), new species for the Iberian Peninsula. *Archivos Entomológicos* **24**: 307–308.

- Glavendekić M., Vukovic-Bojanović V. 2017. Prvi nalaz hrastove mrežaste stenice *Corythucha arcuata* (Say) (Hemiptera: Tingidae) u Bosni i Hercegovini i novi nalazi u Srbiji, *Zbornik rezimea XI Simpozijum-entomologa Srbije, Goč* 17-21.09.2017: 70–71.
- Grozea I., Muntean A.C., Stef R., Virteiu A.M., Cărăbeț A., Molnar L., Butnariu M., Grozea A., Damianov S. 2021. A new host species for the arthropod *Corythucha arcuata* in peri-urban areas of Western Romania. *Research Journal of Agricultural Science* **53**: 54–60.
- Hebda G., Olbrycht T., Konieczny K., Melke M., Rutkowski T., Wojtaszyn G. 2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące pod korą platanów klonolistnych *Platanus x acerifolia* w Polsce. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* **26** (online 007): 1–20.
- Hrašovec B., Posarić D., Lukić I., Pernek M. 2013. Prvi nalaz hrastove mrežaste stjenice (*Corythucha arcuata*) u Hrvatskoj. *Šumarski list* **9–10**: 499–503.
- iNaturalist 2025. *Corythucha arcuata*: www.inaturalist.org/observations?subview=map&taxon_id=205712 (Dostęp z dnia: 30.01.2026).
- Jurc M., Jurc D. 2017. The first record and the beginning the spread of oak lace bug, *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) in Slovenia. *Šumarski list* **9–10**: 485–488.
- Kolago G. 2026. New data on occurrence of species of the genera *Corythucha* Stål, 1873 (Tingidae), *Arocatus* Spinola, 1837 and *Belonochilus* Fieber, 1860 (Lygaeidae) in Poland. *Acta entomologica silesiana* **34**: (online 007): 1–11.
- Kulinich O.A., Ryaskin D.I., Gninenko Y.I., Akopyants A.A., Arbuzova E.N., Chernova U.A., Nalepi V.P. 2023. Oak lace bug *Corythucha arcuata* (Say) (Hemiptera: Tingidae): distribution in Russia and possible control measures. *Фитосанитария. Карантин растений* **2(14)**: 18–33.
- Küçükbasmacı I. 2014. Two new invasive species recorded in Kastamonu (Turkey): Oak lace bug [*Corythucha arcuata* (Say, 1832)] and sycamore lace bug [*Corythucha ciliata* (Say, 1832)] (Heteroptera: Tingidae). *Journal of Entomology and Nematology* **6(8)**: 104–111.
- Lis B. 2009. *Corythucha ciliata* (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) – gatunek pluskwiaka nowy dla fauny Polski. *Opole Scientific Society Nature Journal* **42**: 119–122.
- Martynov V.V., Nikulina T.V. 2019. The first finding of the oak laceweed *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae) in Stavropol Krai. Results and prospects for the development of entomology in Eastern Europe. *Collection of articles of the III International scientific and practical conference dedicated to the memory of Vadim Anatolyevich Tsinkevich (1971–2018). Minsk*: 245–247. [in Russian].
- Martynov V.V., Nikulina T.V. 2020. Oak lace bug *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae) – a new invasive pest in the forests of the southwestern part of the Crimean Mountains. *Subtropical and ornamental gardening* **72**: 124–138. [in Russian]. <https://doi.org/10.31360/2225-3068-2020-72-124-138>
- Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2020. Vascular Plants of Poland. An annotated checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków, 526 ss.
- Musolin D.L., Kirichenko N.I., Karpun N.N., Aksenenko E.V., Golub V.B., Kerchev I.A., Mandelshtam M.Y., Vasaitis R., Volkovitch M.G., Zhuravleva E.N., Selikhovkin A.V. 2022. Invasive Insect Pests of Forests and Urban Trees in Russia: Origin, Pathways, Damage and Management. *Forests* **13**: 521.
- Mutun S. 2003. First report of the oak lace bug, *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) from Bolu, Turkey. *Israel Journal of Zoology* **49**: 323–324.
- Nagy A., Szanyi K., Tímea T., Szanyi S. 2021. First record, new cultivated host and host plant preference of the invasive oak lace bug (*Corythucha arcuata* Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) in Transcarpathia (West Ukraine). *Silva Balcanica* **22(3)**: 41–48. <https://doi.org/10.3897/silvabalcanica.22.e76231>
- Neimorovets V.V., Shchurov V.I., Bondarenko A.S., Skvortsov M.M., Konstantinov F.V. 2017. First documented outbreak and new data on the distribution of *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae) in Russia. *Acta Zoologica Bulgarica, Suppl.* **9**: 139–142.
- Pagola-Carte S., Urkola Goenaga A. 2023. *Corythucha arcuata* (Say, 1832), otro chinche alóctono que llega a Gipuzkoa, norte de la Península Ibérica (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae). *Heteropterus Revista de Entomología* **23(2)**: 241–243.
- Poljaković-Pajnik L., Drekić M., Pilipović A., Nikolić N., Pap P., Vasić V., Marković M. 2015. Pojava velikihšteta od *Corythucha arcuata* (Say) (Heteroptera: Tingidae) u šumama hrasta u Vojvodini. XIII savetovanje zaštiti bilja. *Zbornik radova*: **63**.
- Puttler B., Bailey W.C., Triapitsyn S.V. 2014. Notes on distribution, host associations, and bionomics of *Erythmelus klopomor* Triapitsyn (Hymenoptera, Mymaridae), an egg parasitoid of lace bugs in Missouri, USA, with particular reference to its primary host *Corythucha arcuata* (Say) (Hemiptera, Tingidae). *Journal of Entomological and Acarological Research* **46**: **1857**: 30–34.
- Riba-Flinch J.M. 2022. One new invasive species in Spain: records of the oak lace bug *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae) and attacks on downy oak (*Quercus pubescens*) in the Arán Valley (Lérida, Oriental Pyrenees). *Revista gaditana de Entomología* **13**: 99–113.

- Sallmannshofer M., Ette S., Hinterstoisser W., Cech T.L., Hoch G. 2019. Erstnachweis der Eichennetzwanze, *Corythucha arcuata*, in Österreich. *Forstschutz Aktuell* **66** (online 1): 1–6.
- Samin N., Linnavuori R.E. 2011. A contribution to the Tingidae (Heteroptera) from north and north-western Iran. *Zeitschrift für Entomologie* **32**: 373–380.
- Schuh R.T., Weirauch C. 2020. *True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition)*. Siri Scientific Press, Monograph Series Vol. 8, 800 ss.
- Servadei A. 1966. Un tingide neartico comparso in Italia (*Corythucha ciliata* Say). *Bolletino della Societa Entomologica Italiana* **96**: 94–96.
- Sotirovski K., Srebrova K., Nacheski S. 2019. First records of the oak lace bug *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae) in North Macedonia. *Acta Entomologica Slovenica* **27(2)**: 91–98.
- Shchurov V.I., Bondarenko A.S., Skvortsov M.M. & Shchurova A.V. 2016. The alien invasive forest insect pests for the first time revealed in forest ecosystems of the Northwest Caucasus in 2014–2016. [w:] Musolin D.L. & Selikhovkin A.V. (International Conference, Saint Petersburg, Russia, November 23–25, 2016. Eds.), The Kataev Memorial Readings, IX. Dendrobiotic Invertebrates and Fungi and their Role in Forest Ecosystems. *Proceedings of the Saint Petersburg State Forest Technical University*, s. 134–135. [in Russian].
- Streito J.C., Balmes V., Aversenq P., Weill P., Chapin E., Clément M., Piednoir F. 2018. *Corythucha arcuata* et *Stephanitis lauri*, deux espèces invasives nouvelles pour la Faune de France (Hemiptera: Tingidae). *L'Entomologiste* **74(3)**: 133–136.
- Šefrová H., Laštůvka Z. 2020. Invasive insect species after 2000: at least two more each year. *Živa* **4**: 189–191.
- Williams D., Hocht G., Csóka G., de Groot M., Hradil K., Chireceanu C., Hrašovec B., Castagneyrol B. 2021. *Corythucha arcuata* (Heteroptera, Tingidae): Evaluation of the pest status in Europe and development of survey, control and management strategies (OLBIE), 37 ss. <https://www.forestresearch.gov.uk/research/oak-lace-bug-in-europe-olbie-evaluation-of-the-pest-status-in-europe-and-development-of-survey-control-and-management-strategies/#summary>
- Wonsack D., Thomas L. 2021. Ein neuer Schädling an der Eiche! Nachweis der Eichennetzwanze (*Corythucha arcuata*) in Baden-Württemberg bestätigt. *Waldschutz-Info* **2021(online 04)**: 1–5.
- Zielińska A., Lis B. 2020. Ocena możliwości potencjalnej ekspansji prześwietlika dębowego *Corythucha arcuata* (Say, 1832), inwazyjnego gatunku z rodziny Tingidae (Hemiptera: Heteroptera), na tereny Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 175–180. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4038900>
- Zielińska A., Lis J.A. 2025. Modelowanie niszy ekologicznej obcych i inwazyjnych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) – dane dla Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **27**: 1–140.
- Zubrik M., Gubka A., Rell S., Kunca A., Vakula J., Galko J., Nikolov C., Leonotvyč R. 2019. First record of *Corythucha arcuata* in Slovakia – Short Communication. *Plant Protection Science* **55**: 129–133. <https://doi.org/10.17221/124/2018-PPS>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

New data on the distribution and biology of *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) in Poland.

Only two species of the genus *Corythucha* Stål, 1873, namely *C. ciliata* (Say, 1832) and *C. arcuata* (Say, 1832), occur in Poland, and both are invasive and can cause significant economic losses. *C. arcuata* was first reported in Poland in 2021. In subsequent years, its presence was confirmed in the Bieszczady Mountains, the Eastern Beskids, the Western Beskids, the Pieniny Mountains, the Nowy Targ Basin, the Sandomierz Lowland, the Lublin Upland, the Małopolska Upland, the Kraków-Wieluń Upland, the Upper Silesia, and the Świętokrzyskie Mountains in south-eastern Poland. Additionally, a single occurrence of the species was recorded in the Mazovian Lowland in the central part of the country. The paper presents new data on the distribution of this true bug in Poland, mainly from 2024 and 2025. *C. arcuata* was first recorded at 42 localities, including, for the first time, the Świętokrzyskie Mts., the Roztocze and the Western Pomerania. The new data strongly confirm the current invasion of this insect in Poland. Additionally, new data on the biology of *C. arcuata* have been included, and the Turner oak is mentioned as a host plant of this species for the first time.

Otrzymano (received): 5 February 2026

Zaakceptowano (accepted): 18 May 2026